

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Акбарзода Асилахон Абдукодир кизи

студент факультета русского языка и литературы

Кокандского государственного педагогического института

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416700>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию молодежного сленга как явления, обладающего противоречивыми чертами в современной лингвистике. Автор рассматривает формирование, функции и влияние молодежного сленга на общество, подчеркивая его двойственную природу: с одной стороны, как средство самовыражения и социокультурной идентификации молодежи, с другой — как фактор, создающий языковые барьеры и вызывающий дискуссии о языковой норме.

Ключевые слова: молодежный сленг, лингвистика, языковая идентичность, культурная экспрессия, социокультурные трансформации.

Молодежный сленг – это неотъемлемая часть современной лингвистики, которая привлекает внимание исследователей своей нестандартностью и оригинальностью. Однако, несмотря на ярко выраженные черты инноваций и креативности, молодежный сленг становится объектом дискуссий в лингвистическом сообществе. В данной статье мы рассмотрим этот сленг как противоречивое явление, проанализируем его роль в формировании языковой и культурной идентичности молодежи, а также обсудим его влияние на языковые стандарты[1].

Молодежный сленг представляет собой языковое явление, обладающее своей уникальной лексикой и грамматикой, которые формируются и эволюционируют под воздействием социокультурных процессов и внутренних динамик молодежных сообществ. В данном разделе мы рассмотрим основные характеристики молодежного сленга, выявим его функции и роль в самовыражении молодежи, а также проанализируем, как он влияет на языковые тенденции.

Одной из ключевых характеристик молодежного сленга являются его лексические особенности. Молодежь активно вносит новые слова и выражения в обиход, создавая свой уникальный словарный запас. Эти

нововведения могут быть связаны с модой, музыкой, технологиями или социальными движениями. Например, слова "чилить", "заводить" или "крутить бабки" – это лишь небольшая часть сленгового богатства, которое определяет стиль общения молодежи.

Грамматика молодежного сленга также претерпевает изменения под влиянием творческой активности молодежи. Отсутствие некоторых грамматических форм, использование упрощенных конструкций и игра с синтаксисом – все это составляющие, делающие молодежный сленг легким, непринужденным и характерным для конкретной социокультурной группы.

Молодежный сленг несет в себе функцию самовыражения. Он становится инструментом для выделения своей группы из общей массы, создания уникальной идентичности. Каждое новое слово или выражение становится своеобразным символом, объединяющим молодежное сообщество. Таким образом, использование молодежного сленга становится своеобразным способом заявить о своей принадлежности к определенной культурной группе.

Молодежный сленг выполняет несколько важных функций в повседневной коммуникации. Во-первых, он служит средством коммуникации и внутригруппового взаимопонимания. Люди, использующие молодежный сленг, могут легко определить, к какой социокультурной группе принадлежит их собеседник, что способствует быстрому формированию доверия и общности.

Во-вторых, молодежный сленг выполняет функцию сопротивления. Он может быть использован как форма протеста или отделения от старшего поколения. Некоторые слова и выражения приобретают особый смысл в контексте отказа от устаревших ценностей или норм.

Молодежный сленг – это не статичное явление. Он постоянно эволюционирует под воздействием новых тенденций и влияния различных культурных факторов. Исследование эволюции молодежного сленга позволяет понять, какие социокультурные изменения влияют на лексический и грамматический состав данного языкового явления.

Одним из ключевых аспектов изучения молодежного сленга является его влияние на языковые тенденции в целом. Некоторые слова и выражения, впервые появившиеся в молодежном сленге, могут затем интегрироваться в общепринятую лексику. Этот процесс не только

обогащает язык, но и демонстрирует влияние молодежного сленга на формирование языковых норм.

Молодежный сленг, как живое и динамичное явление, оказывает значительное воздействие на современное общество, внося свой вклад в формирование культурных стереотипов, языковых норм и социокультурных отношений. Исследование характеристик, эволюции и роли молодежного сленга позволяет лучше понять механизмы его функционирования и воздействия на общественные процессы.

Молодежный сленг, с одной стороны, является мощным инструментом самовыражения и формирования групповой идентичности молодежи. Лексические и грамматические особенности сленга создают своеобразный код, который становится молодежным "языком", понятным и узнаваемым только внутри определенных социокультурных групп. Это способствует формированию внутренних связей и укреплению чувства принадлежности к определенной культурной среде.

С другой стороны, он вызывает противоречия и разногласия в обществе. Старшее поколение может воспринимать его как нечто чуждое и непонятное, что создает культурные барьеры и усиливает различия между поколениями. Такие разногласия могут быть восприняты как проявление культурного сопротивления со стороны молодежи.

Эволюция молодежного сленга тесно связана с изменениями в социокультурной среде, технологическими инновациями, музыкальной индустрией и другими факторами. Исследование этого процесса позволяет не только отслеживать изменения в языке, но и понимать динамику социокультурных тенденций. Развитие технологий и распространение интернета значительно ускорили этот процесс, сделав сленг более глобальным и доступным.

Молодежный сленг играет важную роль в создании культурного моста между различными социокультурными группами. Он обогащает язык, создает новые формы самовыражения и способствует культурному разнообразию. Однако при этом необходимо учитывать, что взаимодействие молодежного сленга с другими социокультурными группами может вызывать как позитивные, так и негативные реакции. В целом, молодежный сленг представляет собой неотъемлемую часть культурного и языкового ландшафта современного общества. Его изучение не только расширяет лингвистические знания, но и предоставляет инсайты в динамику социокультурных процессов. Следить

за эволюцией молодежного сленга значит следить за изменениями в обществе, его ценностях и способах коммуникации.

Использованная литература:

1. Арнольд И.В. "Словарь молодежного сленга". М.: АСТ, 2009. — 320 с.
2. Дубровский, Д.И. "Лингвокультурология: теория и методика преподавания иностранных языков в высшей школе." М.: Флинта, 2004. — 384 с.
3. Кахарова, Н. Н. (2023). К Вопросу Об Изучении Плеоназмов И Тавтологий С Исторической Точки Зрения. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(9), 120-124.
4. Кахарова, Н. Н. (2023). Научная идентификация тавтологии как стилистического приема в русском языке. Интернаука.-2023, 34-2.
5. Кахарова, Н. Н. (2023). ТАВТОЛОГИЯ И ПЛЕОНАЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
6. Кахарова, Н. Н. (2023). К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ И ПЛЕОНАЗМА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. Gospodarka i Innowacje., 41, 248-253.
7. Kakharova, N. N. (2023). Semantic And Pragmatic Functions Of Tautologies And Pleonasms. Boletin de Literatura Oral, 10(1), 3534-3539.
8. Crystal, D. "English as a Global Language." Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 228 p.
9. Thorne, T. "Dictionary of Contemporary Slang." Bloomsbury, 2014. — 256 p.
10. Шейгал, Е.И. "Лингвистическая культурология." М.: Высшая школа, 1999. — 512 с.
11. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.
12. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
13. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
14. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference.2), 512-517.